

DOI: 10.5281/zenodo.17965191

DNA DATA STORAGE: A REVOLUÇÃO DO ARMAZENAMENTO DE DADOS EM MOLÉCULAS DE DNA

Pedro Henrique Vasconcelos de Moraes¹; Mel Alkmin Resende¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Jefferson Elias Oliveira²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A demanda global por armazenamento de dados está em ascensão exponencial. As mídias convencionais, como o HDD e o SSD, aproximam-se dos limites e possuem durabilidade limitada. Nesse contexto, o DNA emerge como um meio de armazenamento promissor, oferecendo alta densidade e durabilidade, podendo preservar informações por milênios sob condições adequadas. **OBJETIVOS:** Analisar os avanços recentes no armazenamento de dados em DNA, identificar o principal gargalo tecnológico que impede sua adoção, e discutir as soluções desenvolvidas, focando em algoritmos de codificação, ferramentas de simulação e o panorama de comercialização. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A busca foi realizada nas bases de dados Scielo e PubMed, utilizando a palavra-chave "DNA data storage". Foram encontrados 136 artigos publicados entre os anos de 2020 a 2025, dos quais 8 foram selecionados. Foram selecionados artigos originais ou de revisão que abordam o processo de armazenamento de dados em DNA, publicações que apresentam avanços em densidade, redução de custos ou novos algoritmos de correção de erros. Foram excluídos estudos focados exclusivamente em aplicações de DNA in vivo não relacionadas ao armazenamento digital e artigos sem dados quantitativos de desempenho. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O principal desafio para aplicação prática é o alto custo e a baixa velocidade da síntese de DNA. O processo de síntese e sequenciamento são propensos a erros, exigindo redundância. Algoritmos sofisticados de codificação e correção de erros, como o Reed-Solomon e o método DNA Fountain são essenciais para garantir a fidelidade, introduzindo redundância lógica. O DNA-Storalator, um simulador cross-platform, mimetiza os processos biológicos e algorítmicos, permitindo a simulação de erros e o teste de novos algoritmos de recuperação e codificação. O crescente registro de patentes é dominado por grandes empresas, sinalizando um potencial de comercialização. **CONCLUSÃO:** O DNA representa uma solução promissora para o armazenamento de dados de longo prazo devido à sua elevada densidade informacional e estabilidade. A superação do gargalo da síntese é fundamental para reduzir os custos e o tempo. O contínuo investimento em algoritmos de codificação, ferramentas de simulação modular como o DNA-Storalator e a cooperação transdisciplinar são cruciais para a evolução e a eventual comercialização bem-sucedida desta tecnologia.

Descritores: Arquivamento Biológico; Ácido desoxirribonucleico; Bioinformática Aplicada.